

21 TALES

memento
Lorenzo Miceli
Eleonora Rossi
Alessia Schiattelli

chapter I

toolkit

KEYWORDS

Racconto

TEMPO

emozioni

Emozioni > bambini

duplice > buono/cattivo
> libertà > acqua > fuoco

Creatività

Tattile > immersivo
Materico > munari >
tridimensionalità

Proiettato > luci

Esperienziale

Riassunto

Novità

Segni

Marchi

Testo

Taglio

Pieghe

Forma

Stile

Tecnica

Colori

Sensi

Scomposizione

Elementi

> acqua > ghiaccio >
freddo > caldo (>fuoco)

> vento

Cibo

Metafore > oggetti che rac-
contano > simboli

Racconto

Storia
> esperienza

Appendere

Cose

Creatività

Bozzolo

> dolore e rinascita

tempo

> cronologico > sfalsato

> disordine

CAMBIA MENTO

> tempo > modifiche fisi-
che

Interattivo

Immersivo

Immagini

esperienza

> vicissitudini > crescita

Crescita

> dolore e rinascita

Cronologico > ordine

interattivo

Interattivo > immersivo

Materico

Biografico

Colorato

Illustrato

Concettuale

CONCEPT

abstract

PAGINE

Le pagine di un libro le consideriamo soltanto un mezzo, eppure hanno una responsabilità enorme.

È tramite questi oggetti se ancora oggi possiamo leggere l'anima di poeti e filosofi di epoche così lontane da aver gettato le basi della nostra cultura.

Ma sempre attraverso la scrittura riusciamo ad entrare a contatto con idee che riconosciamo così lontane dalle nostre, tanto da spaventarci e da non credere possibile che qualcuno abbia veramente ritenuto necessario metterle per iscritto.

Pagine che ci guidano ed indicano la giusta strada e che, inducendo in noi ragionamenti, ci fanno vedere oltre.

Riescono, però, anche ad ostacolarci il passaggio ed offuscarci la vista, se non prendiamo consapevolezza delle storie che noi esseri umani siamo in grado di raccontare e raccontarci.

Immergersi completamente in un libro ed esplorarlo permette di conoscere sè stessi, gli altri e ciò che ci pone in relazione con il mondo.

AL ROGO

Il fuoco, la forma più antica di censura
Ci piace pensare che bruciando il mezzo
fisico che trasporta le idee che non
condividiamo, anche esse vadano in
fumo insieme alla carta,
ma è davvero così?

PAROLE

Sono soltanto parole, eppure hanno un
potere così grande da far muovere folle
iraconde, tanto da metterci
gli uni contro gli altri.
Queste che consideriamo comunemente
soltanto parole, hanno il potere di ferire,
non scordiamolo mai.

SOVRASTRUTTURE

Quante storie ci sta narrando quella
pagina ingiallita piena di annotazioni.
Chissà chi ha viaggiato sfruttando quel
biglietto del treno usato come segnali-
bro. Dove saranno stati raccolti quei fiori
schiacciati tra le pagine. Chi saranno le
persone in quella foto così gelosamente
custodita in questo libro?

TRAMA E ORDITO

La scrittura è intreccio di parole in una
fitta trama di significati.
I libri devono essere protetti e
salvaguardati per fare in modo che la
trama che custodiscono non venga
disfatta e reintrecciata strappando questi
legami.

FARFALLE LIBERE

Quella copertina è un bozzolo che
racchiude mille farfalle, pronte ad uscire
e volare per il mondo. Idee che volano
libere di mente in mente attraverso una
metamorfosi continua ad ogni rilettura.
Idee alle quali nessuno potrà mai
strappare le ali.

L'idea alla base del nostro progetto è quella di far immergere l'utente all'interno dello storyboard, rendendolo quindi non più un semplice strumento ma un'esperienza da vivere.

Lo storyboard è composto da più elementi: una parte iniziale formata da un percorso ostacolato dalla presenza di teli che avvolgono l'ambiente. Una volta superata questa prima area, l'utente si ritrova circondato da corde che pendono dal soffitto, alle quali sono attaccati dei libri.

Libri che raccontano storie, non solo attraverso le loro parole ma attraverso le vicissitudini che hanno attraversato, raccontate dalle modifiche subite (bruciati, cristallizzati, ingialliti, disegnati...).

Alcuni sono vuoti e permettono quindi all'utente di interagire.

L'interazione è doppia, si deve decidere attivamente quali libri andare a consultare e in che ordine, ma si può anche decidere di andare a modificarli ulteriormente, continuando così la loro storia